

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

TO‘PLAMI

2024-yil 22-23 may

SAMARQAND 2024

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Tashkiliy qo‘mita:

Murtazaev Olim

Tashkiliy qo‘mita raisi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali direktori, i.f.d., professor

G‘aybullayev Raxim Murodovich

Tashkiliy qo‘mita raisi o‘rinbosari: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasi mudiri, i.f.d., professor

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Axrorov Farxod Baxriddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali o‘quv ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, i.f.n., dotsent

Abdullayev Zafar Xasanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, i.f.f.d., dotsent

Taniyev Ahmadjon Bahromovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va moliya” fakulteti dekani, i.f.n., professor

Abduvohidov Sunatillo Abdinabiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

Mardonov Mamed Shavkatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasi mudiri, i.f.f.d., dotsent

Amonov Adxam Kamolovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalar” kafedrasi dotsenti, i.f.n.

Xikmatov Xakimxon Xamzaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasi dotsenti, i.f.n.

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Toyirov Yunus Allamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d

Axrorov Zarif Oripovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d

Tog‘ayev Salim Sobirovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d

Tuychiyev Sherxon Shuxrat o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, i.f.f.d

Nazarov Qilich Xolmuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida assistenti

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

“Iqtisodiyotni globallashuvi sharoitida Respublika moliya va bank tizimi barqarorligini ta’minlash va yanada rivojlantirish istiqbollari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. Samarqand. TDIU SF, 2024 yil.

Nashr uchun mas’ul: R.M. Gaybullayev - i.f.d., professor

Tahririyat hay’ati raisi: O. Murtazayev - i.f.d., professor

Tahririyat hay’ati a’zolari:

Z.X. Abdullayev - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent

Y.A. Toyirov - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori, v.b dotsent

S.S. Tog’ayev - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent

Z.O. Axrorov - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent

Sh.Sh. Tuychiyev - iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori

Texnik muharrirlar:

X.J. Kazakov - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida katta o’qituvchisi

S.N. Baratov - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida assistenti

B.N. Jo’rayev - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida assistenti

M.A. Karimov - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Moliya, soliq va bank ishi” kafedrasida assistenti

Sahifalovchi: Chuponova Dilbar Husniddin qizi

Taqrizchilar: i.f.d., professor A.Y. Abdullayev

i.f.d., professor K.B. O’rozov

Ushbu to’plamga 2024 yil 22-23 may kunlari Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialida **“Iqtisodiyotni globallashuvi sharoitida Respublika moliya va bank tizimi barqarorligini ta’minlash va yanada rivojlantirish istiqbollari”** mavzusida o’tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman qatnashchilarining ma’ruza materiallari kiritilgan. To’plam OTM professor-o’qituvchilari, katta-ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil izlanuvchilar, magistralar va bakalavrlar uchun mo’ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas’ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to’g’ri kelmasligi mumkin.

©Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, 2024

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

5. Панова Г.С. (1997) Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ «ДИС». – С. 194.

6. Мажидов Ж.К. (2020). Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активлар портфелларининг сифатини ошириш йўллари. И.ф.б. ф.д. дисс. автореф. – Тошкент. – Б. 22.

7. Холмаматов Ф.К. (2019) Тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини такомиллаштириш. И.ф.б.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент. – Б. 25.

8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ҳисобот (Б. 51)//www.cbu.uz.

**ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИНИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ
ТОМОНИДАН КРЕДИТЛАШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ**

Султанов Бахрам Бегдуллаевич

Коракалпақ давлат университети мустақил изланувчиси
bakhram9009@mail.ru

Annotatsiya. Maqola qurilish korxonalarini tijorat banklari tomonidan kreditlash tizimini rivojlantirish masalalari mavzusiga oid. Bu mavzuda, qurilish sohasidagi korxonalar va tijorat banklari orasidagi kreditlash tizimining rivojlantirilishi masalalari keltirilgan.

Kalit soʻzlar: хорижий инвесторлар, хусусий тадбиркорлик, қурилиш соҳаси, тижорат банклари

Абстрактный. Статья посвящена развитию системы кредитования строительных предприятий коммерческими банками. В данной теме представлены вопросы развития кредитной системы между предприятиями сферы строительства и коммерческими банками.

Ключевые слова: иностранные инвесторы, частное предпринимательство, строительная отрасль, коммерческие банки.

Abstract. The article is related to the development of the crediting system of construction enterprises by commercial banks. In this topic, the issues of the development of the credit system between enterprises in the field of construction and commercial banks are presented.

Key words: foreign investors, private entrepreneurship, construction industry, commercial banks

Мамлакатимизнинг хорижий инвесторлар, туристлар ва халқаро даражадаги турли хил тадбирлар учун тобора очилаётганлиги, ижтимоий – иқтисодий ва тадбиркорлик инфратузилмаларини ривожлантиришга

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

бўлган талабнинг кескин ортаётганлиги, хусусий тадбиркорлик субъектларининг жадал суръатларда ривожланиб бораётганлиги, аҳоли сонининг мунтазам равишда ўсиб бораётганлиги, бунинг натижасида уй – жой қурилишига бўлган талабнинг юқори даражада ортаётганлиги кабилар мамлакат иқтисодиётида қурилиш корхоналари фаоллигининг ошишига олиб келмоқда. Бу эса, мос равишда, қурилиш корхоналарининг жамиятда тобора ўсиб бораётган талаб ва эҳтиёжларни ўз вақтида, сифатли қондириш учун молиявий маблағларга бўлган эҳтиёжини ошишига олиб келаётган бўлиб, бундай вазиятда тижорат банкларининг кредит ресурслари муҳим роль ўйнаши шубҳасиздир.

1 – жадвалда 2019 – 2023 йиллар давомида мамлакатимизда бажарилган қурилиш ишлари ҳажми билан қурилиш соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сонининг ўсиш динамикаси кўрсатилган

1 – жадвал

2019 – 2023 йиллар давомида қурилиш соҳасидаги ўсиш динамикаси³¹

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Йиллар				
		2019	2020	2021	2022	2023
Қурилиш ишлари ҳажми	трлн сўм	71,2	88,1	107,5	130,8	149,9
Қурилиш соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сони	дона	29212	36199	40950	43695	46971

1 – жадвалдан кўришиб турганидек, сўнгги 5 йил давомида мамлакатда бажарилган қурилиш ишларининг ҳажми ҳам, қурилиш соҳасида фаолият кўрсатаётган корхоналар сони ҳам мунтазам равишда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бунга албатта юқорида айтиб ўтганимиздек, биринчи навбатда мамлакатда қурилиш ишларига бўлган талабнинг юқорилиги таъсир кўрсатган. Бироқ, талаб юқори бўлишига қарамасдан, давлат томонидан қурилиш соҳасининг ривожланишига эътибор қаратилмаса эди, бундай ўсиш динамикаси кузатилмаслиги ҳам мумкин эди. Шундай экан, сўнгги 5 йил давомида мамлакатимизда қурилиш соҳасини ривожлантириш йўлида амалга

³¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг расмий интернет сайти www.stat.uz

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

оширилган куйидаги ишлар 1 – жадвалда келтирилган ўсишни таъминлашда муносиб ҳиссасини кўшган:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5392 – сонли Фармони³² ва “Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй – жой коммунал хўжалиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги ПҚ – 3646 – сонли Қарори³³ билан қурилиш соҳасини замонавий талаблар асосида такомиллаштириш йўлида муҳим қадамлар ташланди;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 февралдаги “Қурилиш – монтаж ишлари сифатини тубдан яхшилаш ва қурилишини назорат қилиш тизимини такомиллаштириш чоралари тўғрисида” ги ПҚ – 4586 – сонли Қарори, 2020 йил 13 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг қурилиш соҳасида ислохотларни чуқурлаштиришга доир кўшимча чора – тадбирлар тўғрисида” ги ПФ – 5963 – сонли Фармони ва 2020 йил 20 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ – 6119 – сонли Фармони³⁴ кабилар билан бу борада мавжуд камчиликларни бартараф этиш ва стратегик тадбирларни амалга оширишга катта эътибор қаратилди;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 сентябрдаги “Қурилиш соҳасига ахборот – коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ – 4464 – сонли Қарори билан қурилиш соҳасини рақамлаштириш орқали унинг хизматларидан фойдаланувчилар учун кенг миқёсдаги имкониятларни тақдим этишга киришилди³⁵;

- 2021 йилнинг 23 май куни “Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодексини тасдиқлаш ҳақида” ги Қонуни янги таҳрирда қабул қилиниб, бу қурилиш соҳасида фаолият кўрсатадиган корхоналарнинг шаҳар қурилишида фаол иштирок этишини янгича тартибда ривожлантириш принципларини

³² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5392 – сонли Фармони. www.lex.uz

³³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй – жой коммунал хўжалиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги ПҚ – 3646 – сонли Қарори. www.lex.uz

³⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ – 6119 – сонли Фармони. www.lex.uz

³⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 сентябрдаги “Қурилиш соҳасига ахборот – коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ – 4464 – сонли Қарори. www.lex.uz

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

белгилаб берди³⁶;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 24 октябрдаги “2017 – 2021 йилларда қишлоқ жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй – жой қуриш дастури тўғрисида” ги ПҚ – 2639 – сонли Қарори³⁷ ва 2018 йил 14 ноябрдаги “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш кўшимча чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5577 – сонли Фармони³⁸ билан қурилиш ташкилотлари учун бож ва солиқ имтиёзларининг тадбиқ этилишига эътибор қаратилганлиги бу соҳанинг ривожланишига муҳим туртки бўлди;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 13 апрелдаги “2023 йилда бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй – жой билан таъминлаш дастурини амалга ошириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 51 – сонли Фармони³⁹ билан қурилиш ташкилотларига тижорат банклари томонидан кредитлар ажратишга асосий эътибор қаратилган.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 13 апрелдаги ПФ – 51 – сонли Фармони билан қурилиш корхоналарига кўп квартирали уй – жойларни қуриш учун 18 ойгача муддатга 14 фоиз ставкада кредитлар ажратила бошланди. Бундан ташқари, қурилиш корхоналарига қурилаётган уй – жойларни қаватма – қават гаровга қўйиш ва ҳар битта қават учун кредит олиш ҳуқуқи берилди. Бу тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналарини кредитлаш тизимидаги янгилик бўлиб, илгари қурилиш корхоналари уй томи ёпилганидан кейин уни гаровга қўйиш ва кредит олиши мумкин эди.

Биргина юқоридаги фикрларнинг ўзидан тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналарини кредитлаш тизимини такомиллаштириш борасида ижобий силжишларга эришилаётганлигини кўриш мумкин. 2 – расмда сўнгги 5 йил давомида тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналари учун ажратилган кредитлар ҳажми таҳлили келтирилган:

³⁶ “Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодексини тасдиқлаш ҳақида” ги Қонунинг янги таҳрири. 2021 йил 23 май. www.lex.uz

³⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 24 октябрдаги “2017 – 2021 йилларда қишлоқ жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй – жой қуриш дастури тўғрисида” ги ПҚ – 2639 – сонли Қарори. www.lex.uz

³⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш кўшимча чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5577 – сонли Фармони. www.lex.uz

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 13 апрелдаги “2023 йилда бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй – жой билан таъминлаш дастурини амалга ошириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 51 – сонли Фармони. www.lex.uz

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

1 – расм. 2019 – 2023 йилларда тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналари учун ажратилган кредитлар ҳажми, млрд сўм⁴⁰

1 – расмдан кўришиб турганидек, 2023 йилга келиб тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар ҳажми 2019 йилга нисбатан 25,3 % га ошган. Агар бу расмдаги маълумотларни, 1 – жадвалдаги маълумотлар билан ўзаро солиштирадиган бўлсак, сўнгги 5 йил давомида тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар ҳажмининг ўсиш тенденциясига эга бўлганлиги табиий ҳол бўлиб, бу қурилиш ишлари ҳажми ва фаолият кўрсатаётган қурилиш корхоналари сонининг ошишига ўзининг муносиб таъсирини кўрсатган.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, сўнгги 5 йил давомида тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналари учун ажратилган кредитларнинг катта қисми кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларига тўғри келади. Буни 2 – расмдан кўриш мумкин.

2 – расмда кўришиб турганидек, 2019 – 2023 йиллар ажратилган жами кредитлар ҳажмининг катта қисми кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларига тўғри келган. Бу сўнгги йилларда қурилиш соҳасида бундай субъектларнинг жадал суръатларда ташкил этилаётганлиги, бу эса юқорида келтириб ўтганимиздек, мамлакатимизда қурилиш корхоналарини янада қўллаб – қувватлаш мақсадида қабул қилинган меъёрий – ҳуқуқий ҳужжатларнинг самарали амалга оширилаётганлиги кабилардан далолат беради.

⁴⁰ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Статистик бюллетени: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 йиллар учун

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Умуман олганда, тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналарини кредитлаш бўйича ижобий натижаларга эришилаётганлигига қарамасдан бу борада бир қатор камчиликлар ҳам кузатилаётган бўлиб, улар қурилиш корхоналари фаолиятини янада ривожлантиришга маълум даражада тўсқинлик қилмоқда:

2 – расм. Тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналари учун ажратилган кредитларнинг кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларига тўғри келадиган қисми, млрд сўм⁴¹

- қурилиш корхоналарининг кўпчилигида солиқлар бўйича қарздорлик юзага келиш ҳолатлари кузатилаётганлиги уларнинг кредитларни ўз вақтида қайтаришга салбий таъсир кўрсатмай қолмайди. Масалан, 2023 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига кўра Ўзбекистонда қурилиш соҳасида солиқ қарзи мавжуд бўлган (100 млн сўмдан юқори) корхоналар сони 1046 та бўлиб, уларнинг жами солиқ қарзи 496,2 млрд сўмни ташкил этган;

- барча соҳаларда бўлгани каби қурилиш соҳасидаги корхоналарга ҳам тижорат банклари томонидан ажратилиши керак бўлган кредитларнинг тўлиқ ўзлаштириш даражасига эришилмай қолмоқда;

- 2 – расмдан кўришиб турганидек, сўнгги 5 йил давомида тижорат банкларининг кредитлари кўпроқ қурилиш соҳасидаги кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларига ажратилганлигини бир томондан, ижобий

⁴¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Статистик бюллетени: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 йиллар учун

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

натижа деб билсак, иккинчи томондан, бундай субъектларнинг кредитларни ўз вақтида қайтариш борасидаги имкониятларининг кўп ҳолларда чекланганлиги тижорат банклари учун муайян муаммоларни келтириб чиқариши мумкин;

- тижорат банкларида қурилиш лойиҳаларини молиялаштиришни ташкил қилиш, бу борада мавжуд рискларни тўғри баҳолаш ва кредит олувчиларни таҳлил қилишда замонавий ёндаша оладиган мутахассисларнинг етишмаслиги бу соҳанинг ривожланишига маълум даражада салбий таъсир кўрсатмоқда.

Мамлакатимизда юқорида келтириб ўтилган муаммоларнинг бартараф этилиши йўлида кўплаб изланишлар олиб борилаётган ва амалий чоралар қўлланилаётган бўлиб, биз ҳам бу борада ўз тавсияларимизни бериб ўтмоқчимиз:

Биринчидан, тижорат банкларида мижозлар – юридик ва жисмоний шахслар билан ишлаш тизимини сифат жиҳатидан тубдан янгилаш керак. Тижорат банкларининг аксариятида кредит сўраб мурожаат қиладиган мижозларга нисбатан етарли даражада яхши муомала қилинмайди. Бу эса, мижозлар, шу жумладан қурилиш корхоналари масъул шахсларининг кредит олишга бўлган интилишларини етарлича рағбатлантирмайди. Бунинг оқибатида, юқорида айтганимиздек ажратилган кредит ресурсларининг тўлиқ ўзлаштирмаслик муаммоси юзага келади;

Иккинчидан, тижорат банкларида лойиҳаларни, шу жумладан қурилиш лойиҳаларини молиялаштириш масалаларини яхши тушунадиган замонавий мутахассисларни тайёрлаш тизимини ривожлантириш керак. Гарчи мамлакатимизда иқтисодиёт ва молия соҳасида мутахассислар тайёрлайдиган олий таълим муассасалари, шу жумладан нодавлат олий таълим муассасалари фаолият кўрсатсада, уларнинг аксариятида бундай мутахассисларни тайёрлаш тизими йўлга қўйилмаган;

Учинчидан, тижорат банклари томонидан қурилиш корхоналари, хусусан бу соҳадаги кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари учун ажратиладиган кредитлар тўғрисида тадбиркорларга етарлича маълумотлар бериш тизимини такомиллаштириш керак. Бу борада интернет ресурслари жуда кўп бўлишига қарамасдан, тижорат банкларининг ўзи томонидан қизиқарли тренингларни мунтазам равишда ташкил этиш қурилиш соҳаси раҳбар ва мутахассислари учун янада қулай бўлади деб уйлаймиз.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимизда қурилиш корхоналарини тижорат банклари томонидан кредитлаш масалаларида ижобий натижалар билан биргаликда бир қатор камчиликлар ҳам мавжуд бўлиб, умид қиламизки юқоридаги каби тавсиялар бу соҳани замон талаблари асосида ривожланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

1. “Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодексини тасдиқлаш ҳақида” ги Қонуни янги таҳрири. 2021 йил 23 май. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 13 апрелдаги “2023 йилда бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй – жой билан таъминлаш дастурини амалга ошириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 51 – сонли Фармони. www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ – 6119 – сонли Фармони. www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5392 – сонли Фармони. www.lex.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш кўшимча чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПФ – 5577 – сонли Фармони. www.lex.uz
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 сентябрдаги “Қурилиш соҳасига ахборот – коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора – тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ – 4464 – сонли Қарори. www.lex.uz
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй – жой коммунал хўжалиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги ПҚ – 3646 – сонли Қарори. www.lex.uz
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 24 октябрдаги “2017 – 2021 йилларда қишлоқ жойларда янгиланган намунавий лойиҳалар бўйича арзон уй – жой қуриш дастури тўғрисида” ги ПҚ – 2639 – сонли Қарори. www.lex.uz
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг расмий интернет сайти www.stat.uz
10. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Статистик бюллетени: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 йиллар учун

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MUNDARIJA

1-SHO‘BA. “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI DOIRASIDAGI ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISHDA MOLIYA VA BANK TIZIMINING DOLZARB MUAMMOLARI VA FAOLIYATNI TA’MINLASHNING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI.		
1	<i>Хайдаров Н.Х.</i> ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ АСОСИЙ КАПИТАЛГА МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	5
2	<i>Гайбуллаев Р.М.</i> ИСЛОМ МОЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ЖОРИЙ ҚИЛИНИШИНИНГ АСОСИЙ АФЗАЛЛИКЛАРИ	10
3	<i>Рахманов З.Я.</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	13
4	<i>Тлеуов М.А.</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УЛАРНИНГ РАҚОБАТБАДОШЛИГИНИ ОШИРИШ	18
5	<i>Қудияров К.Р.</i> ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ РЕНТАБЕЛЛИГИГА СОЛИҚ СОЛИШНИНГ ТАЪСИРИ	23
6	<i>Mirsanov B.M.</i> ECONOMIC COMPOUND TERMS FORMED OF THE WORD “DIE TOCHTER” IN GERMAN	27
7	<i>Тойиров Ю.А.</i> МАМЛАКАТИМИЗДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАЁТГАН БОШҚА МОЛИЯВИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТАХЛИЛИ	32
8	<i>Тойиров Я.А.</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН БАНК КАРТАЛАРИ ОРҚАЛИ ТАКЛИФ ЕТИЛАЙОТГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ ЖОРИЙ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ	38
9	<i>Амонова D.S., Тойиров Я.А.</i> БАНК ХИЗМАТЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ МОДЕЛЛАРИ	44
10	<i>Narzullayeva Z.A., Тойиров Я.А.</i> РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙОТ ШАРОИТИДА САМАРАЛИ МОЛИYA ТИЗИМИ, БУХГАЛТЕРИYA VA БАНК HISOBINI RIVOJLANTIRISH	50
11	<i>Safarov A.B., Тойиров Я.А.</i> МАМЛАКАТДА ФИСКАЛ БАРҚАРОРЛИКНИ ТА’МИНЛАШ VA ДАВЛАТ БУДЖЕТИ МАЖБУРИЯТЛАРИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	53
12	<i>Казиков Х.Д.</i> ИҚТИСОДИЁТНИ ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА РЕСПУБЛИКА МОЛИYA ТИЗИМИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ВА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ	58

“IQTISODIYOTNI GLOBALLASHUVI SHAROITIDA RESPUBLIKA MOLIYA VA BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASH VA YANADA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

	ФАОЛИЯТИНИ ИНСТИТУТЦИОНАЛ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИЛАШ ВА ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	
13	Утамбетов Р. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РЕСУРС БАЗАЛАРИНИНГ КРЕДИТ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	61
14	Султанов Б.Б. ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИНИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КРЕДИТЛАШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	69
15	Atajonov S.T. ЕКСПОРТЧИ КОРХОНАЛАРГА МОЛИЯВИЙ YORDAM BERISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	77
16	Bisenbaev Sh.Q. RAQAMLI MARKIROVKA - YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISHNING ENG SAMARALI USULLARIDAN BIRI	82
17	Xudayarova M.Sh. HUDUDLARNING МОЛИЯВИЙ SALOHİYATINI OSHIRISHDA AHOLINING TADBIRKORLIK FAOLLIGINI OSHIRISH MASALALARI	85
18	Avezov H.I. ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGI TUSHUNCHASI, TURLARI VA KO'RSATKICHLARI	91
19	A'zamov S.A. O'ZBEKISTONNING TURIZM SALOHİYATI	98
20	Baymuradova I.Sh. AGROTURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MEKANIZMLARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI	103
21	Shukurov F.T. «IPAK YO'LI» HUDUDLARINING MADANIY MEROSIDAN SAMARALI FOYDALANISH	109
22	Муҳаммадиев С.Х. ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАРМОҚ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ЭНГ МУҲИМ КЎРСАТКИЧЛАР АСОСИДА БАҲОЛАШНИНГ МУҲИМЛИГИ	114
23	Ибрагимов М.А. ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИДА ЮЗАГА КЕЛГАН МЕГАТРЕНДЛАРНИНГ ЎЗБЕКISTONНИНГ ТАШҚИ САВДО МУНОСАБАТЛАРИГА ТАЪСИРИ	117
24	Саломов Ш.Ф. ИҚТИСОДИЁТНИ ГЛОБАЛЛАШУВИ ШАРОИТИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	126
25	Бозоров Б.Х. “ ЎЗБЕКISTON – 2030 ” СТРАТЕГИЯСИ ДОИРАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ МОЛИЯВИЙ АЙРИМ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР	132